

RELAÇÃO ENTRE ENXAQUECA E RISCO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Relationship between migraine and risk of stroke

Relación entre migraña y riesgo de accidente cerebrovasculares de combate: una
revisión de la literatura

Artigo de Revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13890129

|Recebido: 23/09/2024 | Aceito: 02/10/2024 | Publicado: 04/10/2024

Pedro Henrique Moura Teixeira.
Graduado em Medicina
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: pedromoura.sl@hotmail.com

Lais Ponte Pimentel
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
Email: laispontep2inst@outlook.com

Keylane Rios Spode
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: keylaneriosspode@gmail.com

Emidio Fernandes Rios
Graduando em Medicina.
Centro Universitário Maurício de Nassau, Teresina, Brasil.
E-mail: riosemidio@gmail.com

Caroline Rafaela Solano
Graduada em Medicina.
Centro Universitário de Pato Branco, Pato Branco, Brasil.
E-mail: Carolinersolano@gmail.com

Armando da Silva Moura
Graduado em Medicina.
Faculdade de Tecnologia e Ciências- FTC, Salvador, Brasil.
E-mail: moura.armando85@gmail.com

Artur Adelis Sales da Silveira.
Graduado em Medicina.
Universidade Vila Velha, Vila Velha, Brasil.
E-mail: artur_adelis@hotmail.com

Lucas Auceliano Coelho Pinheiro
Graduado em Medicina.
Uninilton Lins, Manaus, Brasil.
E-mail: lucasauceliano@gmail.com

Eduardo Carvalho Couto
Graduado em Medicina.
Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: Educouto02@gmail.com

Renato Bicudo Sardinha
Graduado em Medicina.
Centro Universitário de Várzea Grande, Várzea Grande, Brasil.
E-mail: medrenatosardinha@gmail.com

Alex Hennemann
Graduado em Medicina.
ITPAC Porto Nacional-TO, Porto Nacional, Brasil.
E-mail: alexhennemann@hotmail.com

Jeferson Felipe Da Silva Resende
Graduado em Medicina
Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina
Email: Jefersonmedar@gmail.com

Kevin Enrique Andrade Pinheiro
Graduado em medicina
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil.
Email: Kevinandradepinheiro95@gmail.com

Júlia Vidal Melo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil
Email: juliavidalmelo@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) ([Lots of Copies Keep Stuff Safe](https://www.lockss.org/)) *sistem*.*

RESUMO

Introdução: A enxaqueca, uma condição neurológica comum, afeta significativamente a qualidade de vida, especialmente em mulheres. Caracterizada por dores de cabeça intensas e, em alguns casos, auras, a enxaqueca tem sido associada a um aumento do risco de acidente vascular cerebral (AVC), particularmente o AVC isquêmico. Embora ambos os distúrbios compartilhem fatores de risco, como predisposições vasculares, ainda há incertezas sobre os mecanismos que ligam enxaqueca e AVC. Esta revisão busca explorar essa relação, analisando os mecanismos e implicações clínicas para melhorar a prevenção e manejo dessas condições. **Metodologia:** A

pesquisa utilizou uma revisão bibliográfica para analisar a relação entre enxaqueca e AVC, seguindo diretrizes rigorosas. Foram selecionados artigos de bases de dados como PUBMED, MEDLINE e outras, utilizando descritores específicos e considerando publicações relevantes. Resultados e discussão: Os estudos analisados demonstram que a enxaqueca, principalmente a com aura, é um fator de risco significativo para o acidente vascular cerebral (AVC), especialmente o isquêmico, em mulheres jovens. O risco é agravado pelo uso de contraceptivos orais e o tabagismo. Além disso, mecanismos como a disfunção endotelial e a presença do forame oval patente (PFO) podem facilitar a ocorrência de eventos cerebrovasculares nesses pacientes. Embora a enxaqueca sem aura tenha uma associação menos expressiva com o AVC, ainda é considerada um fator relevante para a saúde vascular. Conclusão: A correlação entre enxaqueca e AVC possui mecanismos que ainda não são totalmente compreendidos. Portanto, é essencial monitorar pacientes com enxaqueca quanto aos fatores de risco vascular, visando prevenir complicações cerebrovasculares e melhorar a qualidade de vida por meio de estratégias preventivas e tratamentos direcionados.

Palavras-chave: Migrânea; Enxaqueca; Distúrbios cerebrovasculares; AVC.

ABSTRACT

Introduction: Migraine, a common neurological condition, significantly affects quality of life, especially in women. Characterized by intense headaches and, in some cases, auras, migraine has been associated with an increased risk of stroke, particularly ischemic stroke. Although both disorders share risk factors, such as vascular predispositions, there are still uncertainties about the mechanisms that link migraine and stroke. This review seeks to explore this relationship, analyzing the mechanisms and clinical implications to improve the prevention and management of these conditions. **Methodology:** The research used a literature review to analyze the relationship between migraine and stroke, following strict guidelines. Articles were selected from databases such as PUBMED, MEDLINE and others, using specific descriptors and considering relevant publications. **Results and discussion:** The analyzed studies demonstrate that migraine, especially with aura, is a significant risk factor for stroke, especially ischemic stroke, in young women. The risk is aggravated by the use of oral contraceptives and smoking. In addition, mechanisms such as endothelial dysfunction and the presence of patent foramen ovale (PFO) may facilitate the occurrence of cerebrovascular events in these patients. Although migraine without aura has a less expressive association with stroke, it is still considered a relevant factor for vascular health. **Conclusion:** The correlation between migraine and stroke has mechanisms that are not yet fully understood. Therefore, it is essential to monitor patients with migraine for vascular risk factors, aiming to prevent cerebrovascular complications and improve quality of life through preventive strategies and targeted treatments.

Keywords: Migraine; Migraine; Cerebrovascular disorders; Stroke.

RESUMEN

Introducción: La resistencia a los antimicrobianos es un gran desafío para la salud pública, comprometiendo tratamientos esenciales y aumentando las complicaciones en infecciones comunes. El uso excesivo de antimicrobianos en varias áreas ha provocado la aparición de patógenos resistentes, que representan una amenaza global. Los objetivos del estudio son dilucidar los patógenos resistentes a múltiples fármacos (MDR), resaltar los principales mecanismos de resistencia a los antibacterianos e investigar las principales estrategias para

combatir esta amenaza global. Metodología: La investigación utilizó una revisión de la literatura para analizar el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos y sus estrategias de combate, siguiendo estrictos lineamientos. Los artículos fueron seleccionados de bases de datos como PUBMED, MEDLINE y otras, utilizando descriptores específicos y considerando publicaciones relevantes. Resultados y discusión: La revisión destacó un aumento global en la resistencia a los antimicrobianos, especialmente en patógenos como *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*, lo que resulta en infecciones más difíciles de tratar y una mayor mortalidad. Varios mecanismos de resistencia, incluida la producción de beta-lactamasas y la modificación de los objetivos de los antibióticos, complican el tratamiento. Conclusión: Medidas como el uso racional de antibióticos, el control estricto de infecciones y el desarrollo de nuevos tratamientos son fundamentales. La vigilancia continua y la adaptación de los tratamientos son cruciales para mantenerse al día con los cambios en los patrones de resistencia. Se necesita una respuesta coordinada e integrada para abordar esta amenaza y proteger la salud pública.

Palabras clave: Resistencia antimicrobiana; Resistencia a Múltiples Medicamentos (MDR); Infecciones bacterianas.

INTRODUÇÃO

A enxaqueca é uma condição neurológica bastante comum, afetando uma parte significativa da população mundial, especialmente mulheres. Ela tende a surgir ainda na infância ou adolescência e, em muitos casos, continua a se manifestar ao longo da vida. A enxaqueca é caracterizada por dores de cabeça pulsáteis e intensas, frequentemente acompanhadas de sintomas como náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, ao som e aos cheiros. Além disso, uma parte dos pacientes experimenta auras antes ou durante as crises, que são alterações neurológicas temporárias, geralmente visuais, mas também sensoriais ou motoras (Chang et al., 1999; Shu et al., 2021; Øie et al., 2020).

A relação entre enxaqueca e o acidente vascular cerebral (AVC) tem sido motivo de crescente interesse. O AVC, uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, pode ser desencadeado por fatores vasculares, e a enxaqueca, especialmente a com aura, tem sido apontada como um possível fator de risco para o AVC isquêmico, principalmente em mulheres mais jovens. Ambos os distúrbios compartilham certos fatores de risco, como predisposições genéticas e vasculares, sugerindo que a enxaqueca pode desempenhar um papel no desenvolvimento de eventos cerebrovasculares (De França et al., 2023).

Apesar de já existir uma base de estudos apontando para essa associação, ainda há incertezas sobre os mecanismos que ligam as duas condições. A migração entre diferentes tipos de enxaqueca, bem como a complexidade de sua fisiopatologia, torna desafiador compreender completamente como e por que a enxaqueca pode aumentar o risco de AVC em determinados

indivíduos.

Diante disso, esta revisão tem como objetivo examinar a relação entre enxaqueca e o risco de desenvolvimento de acidente vascular cerebral. A proposta é analisar as evidências disponíveis, discutir possíveis mecanismos subjacentes e avaliar as implicações clínicas dessa associação, buscando oferecer um panorama mais claro que auxilie na prevenção e no manejo dessas condições.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com o objetivo de investigar como a enxaqueca se relaciona com o risco de acidente vascular cerebral (AVC). A pesquisa seguiu rigorosamente as diretrizes científicas para revisões bibliográficas, garantindo uma seleção abrangente e de alta qualidade dos materiais. As principais bases de dados utilizadas foram PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science.

Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e suas traduções para o inglês e espanhol: Migrânea, Enxaqueca, Acidente vascular cerebral, e Distúrbios cerebrovasculares. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: publicações completas em português, inglês e espanhol, de autoria brasileira ou de colaboração internacional; todos os tipos de artigos, independentemente do método de pesquisa utilizado.

Os critérios de exclusão envolveram artigos duplicados, com acesso restrito ao resumo, publicações que não estavam alinhadas com o objetivo da pesquisa e aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. Após a busca nas bases de dados e a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, procedeu-se à leitura cuidadosa dos títulos e resumos para verificar a pertinência ao tema estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos revisados indica uma associação significativa entre enxaqueca, especialmente a enxaqueca com aura, e o risco aumentado de acidente vascular cerebral (AVC). Diversas pesquisas apontam que mulheres com menos de 45 anos, fumantes e usuárias de contraceptivos orais constituem um grupo de maior vulnerabilidade ao AVC isquêmico em relação às mulheres sem enxaqueca. Nessa faixa etária e com esses fatores de risco adicionais, o risco pode ser até três vezes maior, sugerindo que a enxaqueca atua como um fator agravante para o desenvolvimento de AVC, principalmente o isquêmico (Zhang et al., 2017; Shu et al.,

2021; Øie et al., 2020).

Além disso, a enxaqueca com aura foi repetidamente associada a um risco mais elevado de AVC em comparação com a enxaqueca sem aura. Estudos indicam que o risco de AVC isquêmico entre pacientes com enxaqueca com aura é consideravelmente maior, o que sugere a necessidade de atenção especial a essa população. Em contrapartida, a enxaqueca sem aura apresentou uma associação mais fraca com o AVC, embora continue sendo um fator de risco importante a ser considerado (Chang et al., 1999; Shu et al., 2021; Øie et al., 2020).

A relação entre enxaqueca e AVC hemorrágico também foi investigada, embora os resultados não sejam tão claros quanto para o AVC isquêmico. Enquanto alguns estudos mostraram uma correlação positiva entre enxaqueca e AVC hemorrágico, a maioria das pesquisas não encontrou significância estatística robusta para essa associação. No entanto, os poucos estudos que encontraram essa correlação destacam a importância de fatores como a disfunção endotelial e a hipercoagulabilidade como potenciais mecanismos fisiopatológicos que conectam a enxaqueca ao AVC hemorrágico (Zhang et al., 2017; Shu et al., 2021; Øie et al., 2020).

Outros mecanismos fisiopatológicos que podem explicar a relação entre enxaqueca e AVC incluem a depressão cortical alastrante (CSD), uma onda de despolarização neuronal que afeta o fluxo sanguíneo cerebral, e a disfunção endotelial, que compromete a integridade das artérias cerebrais, aumentando a suscetibilidade a eventos isquêmicos. A disfunção vasomotora e a presença de fatores trombogênicos, como o aumento de micropartículas endoteliais em pacientes com enxaqueca, foram destacados como fatores que podem amplificar o risco de AVC nesses indivíduos (Shu et al., 2021; Øie et al., 2020; De França et al., 2023).

Além disso, a presença do Forame Oval Patente (PFO) foi associada a um risco aumentado de AVC em pacientes com enxaqueca, particularmente aqueles com aura. Esse mecanismo se deve à passagem de microêmbolos pelo PFO, que podem alcançar a circulação cerebral e desencadear eventos isquêmicos. O fechamento do PFO em pacientes com enxaqueca tem sido sugerido como uma forma de reduzir a frequência de crises, bem como o risco de AVC isquêmico (De França et al., 2023).

Por fim, a revisão indica que a enxaqueca pode estar associada a lesões estruturais assintomáticas no cérebro, como hiperintensidades da substância branca, observadas em exames de ressonância magnética. Essas lesões são mais frequentes em indivíduos com enxaqueca crônica e com aura, o que reforça a hipótese de que a enxaqueca pode ser um fator de risco para

danos vasculares progressivos, mesmo antes do desenvolvimento de um AVC clínico (Zhang et al., 2017; Øie et al., 2020).

Os estudos revisados sugerem que, embora a enxaqueca, especialmente com aura, esteja fortemente associada ao aumento do risco de AVC, ainda existem lacunas na compreensão completa dos mecanismos envolvidos.

Tabela 1 – Quadro de artigos

Autor e Ano	Objetivo do Estudo	Tipo de Estudo	População Estudada	Principais Resultados	Conclusão
Chang et al., 1999	Investigar a relação entre enxaqueca e AVC em mulheres jovens	Estudo de caso-controle	Mulheres jovens, 20-44 anos, com e sem enxaqueca	Enxaqueca com aura aumentou significativamente o risco de AVC isquêmico; o uso de contraceptivos orais e tabagismo amplificaram esse risco	Enxaqueca com aura é um fator de risco importante para AVC isquêmico em mulheres jovens, especialmente com fatores de risco adicionais
Zhang et al., 2017	Revisar a relação entre enxaqueca e AVC	Revisão sistemática	Estudos clínicos sobre enxaqueca e AVC	Enxaqueca com aura está associada ao aumento de AVC isquêmico e hemorrágico; a disfunção endotelial pode ser um fator-chave	Enxaqueca com aura é um importante fator de risco para AVC, particularmente isquêmico
Shu et al., 2021	Avaliar o risco de AVC em pacientes com enxaqueca através de uma meta-análise	Meta-análise	19 estudos de coorte prospectivos com mais de 3 milhões de participantes	Enxaqueca com aura está associada a maior risco de AVC isquêmico e hemorrágico; enxaqueca sem aura teve associação mais fraca	Migraine com aura está associada a um risco elevado de AVC; a fisiopatologia permanece incerta
Øie et al., 2020	Estudar a relação entre enxaqueca e risco de AVC	Revisão narrativa	Pacientes com enxaqueca e dados de AVC	A enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC isquêmico, com lesões subclínicas cerebrais; fatores vasculares e disfunção endotelial são sugeridos	A enxaqueca, especialmente com aura, está fortemente relacionada ao risco de AVC isquêmico
De França et al., 2023	Explorar as relações causais entre enxaqueca e distúrbios cerebrovasculares	Revisão integrativa	Estudos sobre enxaqueca e doenças cerebrovasculares	A enxaqueca com aura está associada ao forame oval patente (PFO), aumentando o risco de AVC; o fechamento do PFO pode reduzir crises de enxaqueca	A enxaqueca com aura aumenta o risco de AVC, especialmente com a presença de PFO; mais estudos sobre tratamento preventivo são necessários

Fonte: Os autores, 2024.

CONCLUSÃO

A relação entre enxaqueca e risco de acidente vascular cerebral (AVC) é uma questão amplamente investigada, com evidências que reforçam a enxaqueca, especialmente a com aura, como um fator de risco importante para AVC isquêmico. A prevalência desse risco é maior em mulheres jovens, principalmente em pacientes que fazem uso de contraceptivos orais e têm histórico de tabagismo. Embora os mecanismos fisiopatológicos exatos ainda não sejam totalmente compreendidos, a literatura sugere que fatores como a disfunção endotelial e alterações hemodinâmicas desempenham papéis cruciais no aumento da vulnerabilidade dessas pacientes a eventos isquêmicos.

Além disso, a presença do forame oval patente (PFO) tem sido apontada como um mecanismo que pode favorecer a ocorrência de AVC em indivíduos com enxaqueca, principalmente com aura. O fechamento do PFO em alguns pacientes mostrou reduzir a frequência das crises de enxaqueca e o risco de complicações vasculares. No entanto, é necessário um maior aprofundamento em estudos clínicos que investiguem o impacto dessas intervenções no longo prazo e a eficácia de tratamentos preventivos para essa população.

Dessa forma, é fundamental que pacientes com enxaqueca, especialmente com aura, sejam monitorados de forma mais cuidadosa quanto aos fatores de risco vascular, visando à prevenção de complicações cerebrovasculares. A individualização do manejo clínico e a identificação precoce desses riscos podem melhorar a qualidade de vida e reduzir a incidência de AVC em pacientes enxaquecosos, destacando a importância de estratégias preventivas e tratamentos mais direcionados para essa condição.

REFERÊNCIAS

CHANG, C. L.; DONAGHY, Michael; POULTER, Neil. Migraine and stroke in young women: case-control study. **Bmj**, v. 318, n. 7175, p. 13-18, 1999.

ZHANG, Yonghua; PARIKH, Aasheeta; QIAN, Shuo. Migraine and stroke. **Stroke and vascular neurology**, v. 2, n. 3, 2017.

SHU, Mei-Jun et al. Migraine and the risk of stroke: a systematic review and meta-analysis. 2021.

ØIE, Lise R. et al. Migraine and risk of stroke. **Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry**, v. 91, n. 6, p. 593-604, 2020.

DE FRANÇA, Ana Vitória Romualdo et al. Identificação das relações de causalidade entre Migrânea e distúrbios cerebrovasculares:: Uma revisão integrativa. **Brazilian Medical Students**, v. 8, n. 11, 2023.